

La Educación: Pertinencia y No Pertinencia

Andrés Recasens Salvo

Antropólogo

© 2021

I. Introducción

Algunas veces he sentido la necesidad de buscar en el pasado las raíces del fenómeno educativo, más allá del que se produce en el seno del hogar. Y siempre, hasta nuestros días, la educación ha mantenido su esencia a través de los tiempos. Desde lo más hondo del pasado, la encuentro poseyendo cuatro aspectos legitimados por la tradición que le daba vida y justificación. Aun cuando no siempre se daban en el mismo orden, los contenidos eran: la información, la instrucción, la enseñanza y el pasado, todos los cuales eran sustentados por mutuos reconocimientos y mutuas confianzas. En donde el que hacía llegar sus saberes reconocía y confiaba en la aptitud y la disposición del que escuchaba, y el que estaba atento a la palabra reconocía y confiaba en la idoneidad y la competencia del que enseñaba.

Por ejemplo, desde el cercano oriente antiguo, me llega la imagen del anciano jefe de la tribu con un traje largo de lana tejida y teñida por sus mujeres que, en los atardeceres se sentaba bajo la sombra del árbol de la enseñanza y, frente a él, se reunían sus esposas, sus hijos, las esposas de sus hijos, sus nietos, los allegados y los visitantes. El anciano comenzaba informando sobre lo acontecido al interior de la tribu, y de los sucesos de importancia más allá de los límites de ella, acontecidos proporcionados por los viajeros que habían solicitado hospedaje por algunos días; pues, la hospitalidad era otorgada con placer e interés por la información sobre el mundo exterior que entregaba. Enseguida, instruía a su gente sobre las nuevas tareas por realizar y de cómo llevarlas a cabo.

Luego, el anciano abordaba lo medular de su misión y responsabilidad frente a su gente, esto es, las enseñanzas que incluían los usos y costumbres que eran a su vez derechos y obligaciones para todos y para cada uno, ahondando en los marcos valóricos y normativos que sustentaban la vida total de la tribu en su presente como en su futuro. Para finalizar volviéndose hacia el pasado, desde donde llegaban las voces de los antepasados, pues ellos eran el

fundamento del presente que ellos vivían. En síntesis, información e instrucción acerca de lo cotidiano, enseñanza que reforzaba los modos de vida y el pasado hecho historia. En cada una de estas dimensiones, había oportunidad de preguntar, de referirse a alguna situación que tenía que ver con lo que se decía y todos podían retirarse con la satisfacción de haberse atendido a sus dudas.

Sin embargo, para que esta ceremonia se cumpliera a cabalidad, se requería que el anciano fuese respetado por su sabiduría y por sus actos de justicia. Esto se daba generalmente cuando los jefes de familia elegían al jefe de la tribu. Mas, a veces, excepcionalmente y por razones de usurpación o porque alguna de las familias que poseía la fuerza, había dispuesto que la jefatura de la tribu fuese heredada, el que se sentaba bajo la sombra del árbol de la enseñanza no siempre poseía la idoneidad ni la coherencia requeridas. Entonces, solo asistían a su reunión algunas ancianas con sus nietos, pues los hombres y mujeres daban como pretexto tener tareas urgentes que realizar. De esta manera, la ceremonia perdía solemnidad y pertinencia como fenómeno educativo. Y si esto no se resolvía volviendo al orden anterior, con el tiempo la tribu se iba segmentando y dispersando.

Pienso en la América Precolombina, en donde los nobles taínos de Centro América indígena fueron los primeros en avistar las tres grandes embarcaciones que rompieron el sello de cielo y mar que hasta esa fecha los había protegido. El jefe taíno reunía a su gente frente a él, sentado en el taburete sagrado, desde donde informaba, instruía, enseñaba y traía al presente a los antepasados que constituían la historia de la tribu.

En varias tribus se crearon instituciones a las que se podría calificar como escuelas, en donde se preparaba a los niños para la caza y para la guerra, reforzando también los valores, normas y usos que daban fundamento y cohesión a la tribu. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, en el *chiejaus* de los *yámana*, los niños yámana crecían bajo normas generales; entre otras, las siguientes: “–No debes matar a ningún otro hombre, pues entonces también te matarán a ti como a un perro. –Tampoco debes robar, pues quien roba es rechazado por todos. –Si escuchas en alguna parte gritar a un niño que ha perdido a sus padres, entonces ve para allá, tomándolo en los brazos y llévalo de vuelta hasta donde se encuentran sus padres. Eso también debes hacerlo si fuera el niño de tu enemigo. –Si tú caminas afuera y ves a un hombre ciego

que no encuentra su camino, preocúpate de él y condúcelo al lugar donde quiere ir”ⁱ. También, en el extremo sur de nuestro continente existía otra escuela, como la *kina* de los *Ona*.

Y en estas instituciones existía el mismo principio: los maestros y los alumnos se encontraban enlazados por mutuos reconocimientos y por mutuas confianzas. Mas, si por alguna razón uno de los maestros no poseía la idoneidad ni la coherencia que se requerían, los niños no le atendían y se miraban unos a otros preguntándose ¿por qué nos quiere enseñar las artes y habilidades de la caza, cuando nunca ha llegado al poblado arrastrando un animal abatido con su lanza? O ¿Por qué nos quiere instruir en el arte y las habilidades de la guerra, cuando nunca se ha destacado frente al enemigo, ni tampoco en las noches en torno a la hoguera ha pedido permiso para rememorar sus hazañas como guerrero?

En todas estas ceremonias educativas, el vehículo para comunicar era la palabra viva. Lo que se vivía cotidianamente (y la tradición) se transmitían bajo la forma de palabra viva. El recuerdo es recuerdo de palabras. Es la acción de rememorar las palabras para dar vida a lo que era y había sido, una y otra vez. Y era labor de la familia reproducir al interior del hogar las enseñanzas y velar por su cumplimiento, pues ella era la encargada de la reproducción social y de la continuidad cultural, esto es, de los fundamentos de la tribu. Recuerdo un relato africano en donde dos muchachas que habían caído en falta eran conducidas hacia una roca en donde se las ataría y dejaría morir. Una de ellas se lamentaba por no haber obedecido las enseñanzas de sus padres. La otra muchacha se lamentaba de que sus padres no le hubiesen dado las enseñanzas que le habrían evitado ser castigada. El jefe de la tribu, al escuchar a esta última, ordenó que la desataran y que colocaran en su lugar a sus padres.

Todas y cada una de estas expresiones del fenómeno educativo estaban centradas en la reafirmación de los modos de vida del pueblo implicado. Estaban destinadas a dar vida y aliento, continuidad, significado y sentido a un determinado mundo que se sentía como propio y reforzaba los lazos de identidad y de pertenencia que los unía.

Estimo de gran interés traer aquí un fenómeno educativo que se destacaba por su singularidad y rigor. En la sociedad *azteca* del México precolombino, existía un precepto que ordenaba actuar dentro del marco de lo *conveniente*

y *lo recto*. Para el historiador León-Portilla se trataba de un principio que unificaba las antiguas tradiciones morales y las disposiciones jurídicas escritas, siendo equivalente, de algún modo, al concepto occidental de justiciaⁱⁱ. Lo que se proponía al ordenar actuar dentro de lo conveniente y lo recto, significaba para todos y para cada uno encontrar el difícil equilibrio entre lo que es recto con respecto a los otros, y lo que es conveniente para cada cual; vale decir, entre lo que mandaba la norma según la tradición y lo que buscaba el sujeto de acuerdo a su beneficio. La profundidad filosófica que logra la síntesis del precepto me recuerda aquella con que Pablo de Tarso define la equidad: “de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad”. Definición que está ausente en los tropiezos actuales para dar cuenta de las protestas que claman por justicia social.

En el México precolombino existía una escuela de altos estudios, el *Calmécac*, en donde se preparaba, desde una corta edad, a los futuros dignatarios que cumplirían altos cargos tanto religiosos como civiles. Para postular a dichos estudios no existía una discriminación de carácter social ni económico, pues la norma establecía: “Y aunque fuesen pobres, aunque fuesen necesitados, aunque sus venerables madres, sus venerables padres fuesen los últimos pobrecitos...”. Los postulantes eran aceptados por sus propios méritos. Si cumplían con las reglas y mostraban en su comportamiento una buena vida, podían alcanzar los altos cargos a que aspiraban. Los valores que se exigían estaban claros: “No se ve el linaje; sólo se ve la buena vida. Se busca bien al dueño de buena vida, al dueño de vida recta, al de corazón limpio, al de corazón bueno, al de corazón compasivo, al paciente en la adversidad, al endurecido, al precavido, al que no se abate, al animoso, al constante, al esforzado, al que acaricia a la gente, al que ama a la gente, al que se compadece de la gente, al que llora por la gente, al de corazón temeroso de los dioses, del que se dice que está el Dios en su corazón, al devoto, al respetuoso de los dioses, al llorador, al triste, al suspirador.”ⁱⁱⁱ

Finalmente, me referiré a un antecedente histórico que revela, entre otros aspectos, el progreso que adquiere una sociedad mediante el desarrollo del fenómeno educativo. Desde hace 3.000 años antes de nuestra era, se dio comienzo en la ciudad de Sumer^{iv} un desarrollo del fenómeno educativo que, con algunas salvedades, se podría comparar con el de la Europa medieval. Al principio la escuela sumeria daba una enseñanza que podría llamarse profesional, es decir, se destinaba a la formación de escribas, necesarios para

la administración pública y al comercio. Pero al crecer y desarrollarse, a consecuencia sobre todo de la ampliación de sus programas de estudio, la escuela sumeria se transformó, poco a poco, en el centro de la cultura y del saber sumerios. Se formaban eruditos y hombres de ciencia, instruidos en todas las formas del saber corrientes en aquella época, tanto de índole teológica como botánica, zoológica, mineralógica, geográfica, matemática, como asimismo gramatical y lingüística; conocimientos que hacían progresar mediante su continua aplicación. La escuela sumeria que, probablemente, en sus comienzos había sido una dependencia del Templo, se transformó, al correr del tiempo, en una institución seglar, y hasta su programa adquirió un carácter en gran parte laico.

II. La Universidad

La universidad es una creación intelectual que encuentra su vientre natural en la complejidad de la urbe. Lo que distingue en sus comienzos a la universidad y que la particulariza, es el hecho de ser una entidad de educación que se encuentra más allá del hogar endoculturador, más allá de la familia extensa socializadora, y que sobrepasa el saber de una cultura que se vive cotidianamente. La universidad es un producto de la ciudad que se expresa mediante una agrupación de personas que tienen algo que enseñar y a las cuales se les reconoce idoneidad para hacerlo. Personas que dirigen su saber hacia aquellos que demuestran curiosidad y deseos de aprender. Y la seducción que opera con la fuerza de un imán, sobre todo sobre los jóvenes, es el hecho de que ese saber ofrecido les abre un mundo distinto, un mundo nuevo que sobrepasa lo conocido por ellos en los límites de su cultura. Saberes que, además, les hace volverse hacia sí mismos y hacia su medio social y económico, obteniendo una percepción más clara de su situación en el mundo.

Aquellos que buscaban un saber no requerían de certificación, ni posición social o económica, ni nacionalidad, ni tampoco un tipo de creencia determinado. Desde el siglo XII, y en adelante, grupos heterogéneos internacionalizaban la idea de universidad. Eran los goliardos, entre los cuales había estudiantes que iban de ciudad en ciudad, de taberna en taberna, buscando nuevos maestros, nuevos saberes: de la universidad de Bolonia, a la universidad de Plasencia y, posteriormente, a la universidad de París y a la de Salamanca; el prestigio de un maestro destacado corría de boca a oídos a la velocidad del caminar y, con suerte, a la del galope. Hacia allá iban alegres,

cuyas canciones y poemas que contenían una despiadada crítica a todo lo estatuido y que fueron reunidos posteriormente en los Carmina Burana. Ellos acrecentaban las expectativas que depositaban en el nuevo maestro, informándose en el camino con otros goliardos que ya lo habían escuchado. Y, con el tiempo el mundo se fue enriqueciendo con nuevas universidades que acogieron a nuevos estudiantes, cada vez más numerosos.

No obstante, la misión de la universidad medieval en sus primeros siglos de existencia se vio presionada para que favoreciera y legitimara el poder, ya sea del papado, de la jerarquía eclesiástica bajo cuya influencia se encontraba, del sacro imperio romano germánico, de las monarquías o de los poderes municipales. A veces, se encontraba coaccionada bajo uno de dichos estamentos, otras veces se veía envuelta en la discordia que enfrentaban a dos o más de éstos. Por su parte, el mundo árabe-musulmán, que gozó de un Renacimiento en las ciencias, en la filosofía, en la arquitectura y en las artes, siglos antes que floreciera en Europa, dio a conocer a Aristóteles. En la Universidad de París, Tomás de Aquino fue influido por el pensamiento de dicho filósofo y lo desarrolló en su cátedra. Siendo Agustín de Hipona el pensador oficial de la Iglesia en ese tiempo, hizo que importantes académicos manifestaran su desacuerdo con él. Posteriormente, algunas tesis suyas fueron condenadas y prohibidas por el obispo de París, Étienne Tempier, quien, además, lanzó una enérgica condena respecto a la Universidad de París. Pero, de alguna manera la presión generada por la búsqueda del conocimiento al interior de la universidad se convirtió en una fuerza que le permitiría ganar espacios para su autonomía y libertad de conciencia. En los siglos posteriores, y hasta nuestros días, aunque cada vez menos, las universidades, en una u otra parte del mundo, han sufrido los rigores de la vigilancia exterior y, a veces, sus maestros han sido acallados o perseguidos.

Las universidades fueron fundamentales para reunir y construir conocimiento sobre determinados temas que antes estaban subyacentes y no explorados. De este modo, crearon una apertura continua y sorprendente a mundos nuevos. Fueron luces que iluminaban partes ignotas no solo del mundo terrestre, sino también del cosmos. La tierra misma, que hacía girar en torno a ella al firmamento, redujo sus pretensiones y se puso ella misma a girar en torno al sol. El mundo se hizo cada vez más inmenso y maravilloso, conduciendo el pensamiento ya sea hacia lo infinito o hacia lo ínfimo. Las universidades eran también guías que alimentaban y acrecentaban la reflexión

y la investigación que se generaba fuera de sus aulas, como producto de su influencia y la motivación que creaban. De este modo, las universidades se legitimaron como lugares privilegiados, en donde distintos pensadores con diferentes puntos de vista sobre un mismo tema creaban una amalgama de densidad creciente generando ámbitos nuevos de investigación y de creación. El logos presionando al logos, surcando un mar de ideas que llevaban desde la mera opinión hasta arribar a la verdad buscada. Todo lo anterior fue un abrirse paso a veces con gran esfuerzo y valentía para liberar de lo sacro al pensamiento de carácter humanista y científico.

Posteriormente, se fueron incorporando intereses prácticos que transformaron el conocimiento en tecnología y de ahí materializarlo en cosas, no todas previsible en sus efectos y otras simplemente destructivas. Y cuando las universidades reclamaron una ética en la investigación, se crearon centros de investigación no universitarios o laboratorios privados, en donde se podía y se puede operar sin sujeción alguna.

La expansión y diversificación de universidades en el mundo produjo, al mismo tiempo, una dispersión de sus funciones primordiales. Algunas enfatizaron en la labor educativa, otras en la investigación, y otras que siguieron el ejemplo de Francia, privilegiaron la formación de profesionales. Las universidades modernas y las actuales fueron reuniendo en sí mismas estas tendencias. Pero siempre el encuentro entre aquellos que buscaban un saber y aquellos que se ofrecían como camino y guía para lograrlo, facultados por el reconocimiento alcanzado por su labor académica y científica y el reconocimiento y respaldo de la universidad, continuaron representando el fundamento y el sentido primordial de la misión de la universidad.^v

III. Algunas reflexiones y planteamientos

No siempre se hace la comparación entre lo que se declara en los estatutos fundacionales de una universidad, con lo que sucede en el día a día de la convivencia y del encuentro académico entre los distintos estamentos que la conforman y le dan vida. Por tal razón, convendría que se publicaran dichos estatutos y se entregaran a sus postulantes a fin de que tengan claro a qué institución postulan y cuáles son los compromisos que ésta contrae con ellos. Porque el crecimiento desigual alcanzado por algunas universidades ha derivado en que los atributos mencionados en su declaración de principios no

siempre se cumplen cabalmente y presenten desniveles en la calidad entre las distintas Facultades.

Desde hace un tiempo vivimos exigencias de cambios estructurales en las instituciones de educación, en sus distintos niveles. Estimo que se obtendrían mejores resultados, tanto en el análisis como en su puesta en marcha, sino solo se oyera lo que plantean los demás, sino que se les escuchara. Oír no conduce al diálogo, a lo más denota cortesía. Por el contrario, escuchar es atender a lo que plantea el otro y de ese modo construir el diálogo. Se trata de atender al aporte que pueden ofrecer aquellos que tienen experiencia en la labor docente, o como administradores de ésta. Con respecto a la educación superior, es importante lo que pueden proponer los académicos, y también lo es recoger la experiencia de los alumnos y de los técnicos y profesionales de dichas instituciones.

Se ha estimado que la calidad de la educación se alcanza mediante la implementación de laboratorios y bibliotecas, y de la incorporación de tecnologías audiovisuales, todo lo cual colabora de manera importante en la labor académica, como asimismo en el desarrollo de los alumnos, pero también la calidad se obtiene, fundamentalmente, cuando se privilegia la excelencia que se genera en el aula, en donde se da la conjunción del estamento académico y del estamento estudiantil, siempre y cuando ambos aporten a la calidad que se reclama. Sin embargo, aun cuando se cuente con la calidad exigida en ambos grupos, no se obtendría un resultado realmente satisfactorio y pleno si no se establecen las estrategias pedagógicas que produzcan y favorezcan la vinculación en el ámbito educativo. Estrategias que intermedian el encuentro en el aula y en todas aquellas actividades académicas en que ambos estamentos deben concertarse. De otro modo, la calidad que porta cada uno quedará en cada uno, quedando mónadas sin vinculación alguna.

Con respecto a lo anterior, recuerdo una conversación con expertos e investigadores canadienses en educación. Ellos habían utilizado una muestra de alumnos en distintas universidades, a la salida de sus aulas, cuyas declaraciones se contrastaron con la situación vivida en ella y la estrategia docente que el profesor había aplicado. Uno de los objetivos era establecer qué nivel de comprensión se había alcanzado y cuánto se recordaba de lo escuchado. Según los expertos, uno de los resultados fue que de una cátedra

en la que el profesor había expuesto todo el tiempo que duró ésta, los alumnos recordaban apenas entre un 5% y un 10%, y la comprensión general había sido, si no nula, deficiente. En el otro extremo, cuando el profesor había utilizado una estrategia que implicaba la participación de los estudiantes, había utilizado gráficos y esquemas explicativos, y promovido el análisis y discusión de alguno de los contenidos de la cátedra, tanto la comprensión como lo que se recordaba resultaron ser muy superiores al anterior caso.

Ahora bien, para ser justo habría que conceder que, si a un profesor le asignan un curso con cien o más alumnos, es muy difícil que pueda proponerse una clase interactiva y en lo posible personalizada. Por experiencia propia, se me ocurre recomendar que se lleve a cabo un control, advirtiendo que de las primeras quince mejores notas se elegirán diez ayudantes, si se trata de un curso de cien alumnos. Cada uno de los cuales tendrá a su cargo nueve alumnos, con los que realizará los pasos prácticos en los que serán entrenados por el profesor. Y acerca de los cuales propondrán notas que tendrán que ser contrastadas con aquellas que el docente establezca de acuerdo con su propia revisión.

Finalmente, con respecto a las pruebas de selección a las universidades, encuentro que pone en cuestión la posibilidad de que el postulante, libremente, oriente la selección de su carrera, privilegiando su vocación e, igualmente, la de elegir la universidad que estima que cumple a su satisfacción sus aspiraciones en infraestructura, calidad de los docentes y de implementación de bibliotecas, laboratorios, tecnología y espacios de recreación. Por el contrario, la prueba lo puede remitir a una carrera hacia la cual no tiene vocación alguna y a una universidad de carencias, a su parecer, inadecuada. No siendo un experto en la materia, no dejo de pensar si no sería más provechoso para el postulante eliminar dicha prueba. Se podría traspasar a cada universidad la responsabilidad de aplicar una prueba que, fundamentalmente, se enfoque en las competencias y habilidades del postulante con respecto a la carrera que ha elegido. Tal vez, puede darse el caso que el postulante no obtenga un buen resultado, por lo que se le podría ofrecer un propedéutico dirigido a corregir las debilidades detectadas en su examen. La duración de éste dependería de la evaluación correspondiente.

Pero también el postulante tendría la posibilidad de postular en otras instituciones de educación superior hasta un máximo a determinar.

IV. Educación en aulas biculturales y multiculturales

La pertinencia de la educación puede tener distintos resultados según sean los objetivos tras los cuales ha sido implementada. Por ejemplo, una educación puede ser pertinente a los objetivos de una sociedad urbana y no ser pertinente para la sociedad rural o de grupos indígenas que la reciben. También, puede no ser pertinente a los objetivos de la sociedad urbana y ser pertinente a la sociedad rural y no serlo para los pueblos indígenas. Pero también puede ser igualmente no pertinente a los objetivos de las tres sociedades, como es el caso de las escuelas creadas y administradas por los grupos industriales para preparar futuros obreros calificados. Y es posible que la educación no tenga objetivos claros y solo ser propuesta por grupos de especialistas dedicados a elaborar planes de estudio centrados en sí mismos.

Sin embargo, no sería atinado pensar que la solución a lo anterior sería crear escuelas para cada grupo. No solo por la discriminación que podría conducir a una diferenciación en la calidad, como en una desigualdad en los planes de estudio. Lo que sería conveniente es proveer a las escuelas de docentes calificados y un mayor control por comisiones idóneas con respecto a la acreditación de las universidades e institutos que forman profesionales de la educación. Se da el caso que ingresen a carreras de las universidades postulantes pertenecientes a sectores urbanos, y dada la diversidad de ambientes sociales, económicos y culturales que habitan en las ciudades, es posible que se puedan dar aulas biculturales y multiculturales. Y puede darse el caso de que la presión por bajar los niveles de las carreras y no la proposición de un propedéutico, se imponga.

Cuando hablo de educación bicultural es porque no solo se trata de bilingüismo, sino también de los usos, costumbres, creencias y formas de aprehender su medioambiente. Estimo necesario referirme al fenómeno cultural de cualquier grupo humano, de cualquier pueblo. Lo he definido como las formas de pensar, de nombrar y de ver el mundo; en sus acciones, que exteriorizan sus modos de hacer en el mundo; y en sus objetivaciones, que son los modos de materializar ideas y actos en el mundo. Pienso que la cultura se vive como código, mapa y ruta intermediados por la experiencia; igualmente,

como el vehículo que permite abrirse camino en cada situación de la realidad del mundo de la vida cotidiana. Porque la cultura proporciona los significados, sentidos y orientaciones en las relaciones con los mundos humano, animal, vegetal y físico. Todos mundos creados intersubjetivamente. El lenguaje posee toda la importancia que le otorga Claude Lévi-Strauss como veremos más adelante. Sin embargo, pienso, parafraseando a Marshall McLuhan, que el lenguaje es una extensión del pensar que nos permite nombrar y ver el mundo de la manera en que es nombrado.

No hay duda de que el lenguaje puede ser un obstáculo para integrarse de manera coherente en el aula. Como también lo son los usos, costumbres y creencias para establecer relaciones no conflictivas con los otros educandos. En una investigación realizada en Rapa Nui fue evidente el problema con un joven al no tener dominio de la lengua mediante la cual el profesor desempeñaba su clase. El joven *rapa nui* se quejaba de la manera siguiente: “estudiar en el continente no es lo mismo que estudiar aquí en la Isla porque se estudia más. Tenía problemas con el castellano y por eso debía estudiar más que el resto. A veces, sentía rabia por eso y que no lo supieran algunos profesores. Cuando llegué al 7° año no entendía nada, me repitieron, al otro año casi no lo apruebo. En la Isla no saben todo lo que uno tiene que hacer para poder continuar los estudios en el continente”. De tal modo, que cuando los *rapa nui* viajaban al continente para proseguir sus estudios, se encontraban en inferioridad de condiciones para obtener un buen rendimiento y, en la mayoría de los casos, no lograban aprobar los exámenes. Cuando esto sucedía no continuaban estudiando.^{vi}

El antropólogo B.L. Whorf expresa que “en el transcurso de nuestra experiencia, cristalizamos el mundo de la naturaleza a lo largo de líneas fijadas por nuestras lenguas nativas”. Que las categorías y tipos que aislamos del mundo de los fenómenos no los encontramos ahí como si saltaran a la vista de cualquier observador, sino que, por el contrario, “el mundo se presenta en un flujo caleidoscópico de impresiones que debe ser organizado, principalmente, por los sistemas lingüísticos de nuestra mente”. Mediante la palabra, la cosa nombrada adquiere estabilidad y se convierte en algo operacionable dentro de una cultura determinada. Whorf ofrece un interesante ejemplo con relación a los pensamientos de un indio *hopi* sobre los acontecimientos en que participa, lo cuales siempre incluyen tanto el espacio como el tiempo, “ya que ninguno de estos dos aspectos se encuentra solo en su concepción del

mundo.” Y esto lo relaciona con la comprensión de la física de A. Einstein, pues un occidental debe abandonar la lengua que habla para comprender adecuadamente la relatividad y utilizar el lenguaje del cálculo. En cambio, un *hopi* “dispone de una especie de cálculo construido en sí mismo, gracias a las propiedades de su lenguaje que le otorga una manera peculiar de ver y apreciar el Cosmos”.^{vii}

Un argumento sobre la importancia del lenguaje lo entrega Lévi–Strauss, cuando contesta a la pregunta ¿cuál es el signo que se acepta como representativo de la cultura? En respuesta expresa que el lenguaje se manifiesta en el hombre como el hecho cultural por excelencia:

“(…) porque el lenguaje es el instrumento esencial, el medio privilegiado por el cual asimilamos la cultura de nuestro grupo (….) un niño aprende su cultura porque se le habla; se le regaña, se le exhorta, y todo esto se hace con palabras; por último, y sobre todo, porque el lenguaje es la más perfecta de todas las manifestaciones de orden cultural que forman, de alguna manera, sistemas, y si queremos comprender qué es lo que son el arte, la religión, el derecho y quizá inclusive la cocina o las reglas de la cortesía, habrá que concebirlos como códigos formados por la articulación de signos, conforme al modelo de la comunicación lingüística (….)”.^{viii}

En tanto, el antropólogo inglés Edmund Leach desde la perspectiva fenomenológica de la ecología cultural, expresa que la manera en que una cultura utiliza su medio ambiente tiene que ver con el modo en que éste es percibido y conceptualizado por ella. Leach expresa que: “el medio ambiente no es algo natural; es una serie de percepciones interrelacionadas, un producto de la cultura. Lo que este medio ambiente es, no puede ser descubierto objetivamente; es un asunto de percepción. La relación entre una sociedad y su medio ambiente puede ser estudiada cuando vemos cómo éste está organizado en términos de las categorías verbales de aquellos que lo usan”.^{ix}

En cuanto al aula multicultural, se tiende a otorgar al concepto de multiculturalidad un significado más amplio que el que realmente podría corresponderle. Desde mi punto de vista, hay implicados tres conceptos en la aplicación del concepto de multiculturalidad en las realidades que se estudian.

La multiculturalidad indica la constatación de una realidad, de un hecho, que es la existencia de varias culturas en un espacio geopolítico que las enmarca. No sería más que eso. Mientras que lo intercultural, que sería el segundo concepto implicado, lo entiendo como la dinámica que rompe el cerco del etnocentrismo, las vallas del prejuicio, y que inicia las interrelaciones y los intercambios, creando las interdependencias entre los grupos de un mosaico multicultural. El reconocimiento de la existencia de los Otros como sujetos poseedores de una cultura diferente y el conocimiento de lo que esto significa en términos de similitudes y diferencias con la propia cultura, vienen a crear las condiciones para la emergencia de un fenómeno de mayor sensibilidad que el intercultural. Me refiero a que el logro de la interculturalidad abre el mundo de la transculturalidad. No solamente establezco una relación con los Otros, sino que inicio un viaje comprensivo, que es más que ese flujo y reflujo afiebrado y no estructurado de información sobre objetos, imágenes, relatos, signos, paisajes, usos y costumbres que presentan los medios de comunicación y el turismo. Me preocupo por darle un significado y un sentido al mundo del Otro, en una actitud de aceptación empática. El fenómeno de empatía lo planteo según C. Rogers, que lo define como la capacidad de percibir de manera coherente e interesada el marco de referencia del Otro, con los significados y componentes emocionales que contiene, en un esfuerzo por poder ponerse en el «lugar del otro», pero sin perder nunca de vista que esa condición siempre es de «como si». No tengo dudas que la «amistad política» aristotélica lograda entre extraños es uno de los mayores logros de la dinámica intercultural.^x

V. Educación básica y media, preuniversitarias

Es posible que cuando el niño se encuentra fuera de su hogar, puede que recorra lugares con diferentes características con respecto a su entorno familiar y a su medioambiente, pero en esas circunstancias es un transeúnte. Mientras que la escuela es el único lugar en donde está bajo la tuición de los docentes por más de 30 horas semanales. Tiempo durante el cual se le hacen presente ideas acerca de lo que es normal y de lo que no lo es, apreciaciones acerca de lo bello y lo feo, de lo que es razonable y de lo que es irracional, de lo que tiene valor y de lo que no lo tiene, sin darle oportunidad de expresar cuáles son las ideas que sobre esas cosas tiene su entorno familiar y vecinal, o cuál es su propia versión, la que tiene que ver con su vida cotidiana, con la actividad laboral de su familia, con las leyendas contadas por los ancianos de

su pueblo, con el folklore expresado por su gente en las fiestas tradicionales. Cuando la escuela no se ha preocupado de conocer la cultura de sus educandos, es una escuela que discrimina y excluye.

Se escucha a menudo referirse a niños pertenecientes a sectores vulnerables de la ciudad y de sectores rurales que se encuentran en “déficit cultural”. Lo que habría que tomar en cuenta es el hecho de que se trata de desarrollos culturales diferentes, y el del niño es tan válido y legítimo como cualquier otro. La calificación que se utiliza tiende a desvalorizar los modos de vida y el medioambiente del niño. Podría traer aquí muchos ejemplos que desmienten ese fatalismo con respecto a la educación con niños pertenecientes a sectores de extrema pobreza en la urbe, niños de zonas rurales o pertenecientes a minorías étnicas o de emigrantes. Se trata de una discriminación que no debiera tener cabida dentro del ámbito de una escuela. Me referiré a un ejemplo que encuentro de gran interés. Albert Camus, luego de recibir el Premio Nobel de Literatura en 1957, escribió una carta al que había sido su maestro en su niñez la que, entre otras cosas, decía:

“Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo. Pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que, pese a los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido”.

Camus, cuando niño, había estudiado en una escuela comunal en Argel, que atendía a los sectores poblacionales más pobres, tanto árabes como franceses marginales. Su familia no solo vivía en extrema pobreza, sino que le rodeaba de una suma ignorancia: “ni la imagen, ni la cosa escrita, ni la información oral, ni la cultura superficial que nace de la conversación trivial, los había tocado. En ese lugar, donde no se conocían diarios, ni libros hasta que [el niño] los llevara; tampoco había una radio; en un hogar en donde solo había objetos de

utilidad inmediata, y se recibía nada más que a la familia (...) y el silencio crecía entre el niño y los suyos”.

El maestro contestó a su exalumno y premio Nobel de la manera siguiente:

“El pedagogo que quiere desempeñar concienzudamente su oficio no descuida ninguna ocasión para conocer a sus alumnos, sus hijos, y éstas se presentan constantemente. Una respuesta, un gesto, una mirada, son ampliamente reveladores (...) y el niño, muy a menudo, contiene en germen al hombre que llegará a ser (...) Creo haber respetado, durante toda mi carrera, lo más sagrado que hay en el niño: el derecho a buscar su verdad”.^{xi}

En este caso el niño encontró a su maestro en el sentido más cabal del término. Aquí hay dos vocaciones en conjunción, la del alumno por aprender, y la del maestro por enseñar. Cuando esto no ocurre es porque se trata, más bien, de una carencia en la formación del profesor y en la consistencia de su vocación de pedagogo. Estimo que aquí se encuentra revelada la afirmación que nos ofreciera el poeta y filósofo indio Rabindranath Tagore: “Niño nace el hombre y no lo revela su historia, sino que sale luchando a través de ella; su real poder está en su desarrollo”.^{xii}

Es muy posible que existan en otras muchas escuelas maestros como el que tuvo A. Camus, como también que haya niños favorecidos por este tipo de encuentro. Recuerdo haber estado en una escuela unidocente correspondiente al sector rural de Quilacahuín, que atendía a niños de la etnia *huilliche*. La escuela funcionaba en una casa de adobe que contaba con dos habitaciones; una de ellas destinada a la profesora, donde dormía y cocinaba y, la otra, estaba habilitada como sala de clases. Ella era una mujer cercana a los sesenta años. El orgullo con que declaraba ser una maestra titulada en una Escuela Normal, el afecto con que hablaba de sus alumnos, la emoción con que contaba el contenido y el propósito de su labor de maestra, se asemejaba al maestro del ejemplo anterior, tanto en la vocación que exteriorizaba y en los objetivos buscados.

El educador nada sabrá del niño que tiene delante de él, si no es capaz de descubrir en éste la diferencia que porta con respecto a los otros niños; esto es, su identidad personal. Es posible que se recurra a la solución más fácil que

es homogeneizar al grupo que se tiene en el aula; y las tipificaciones van desde “el revoltoso”, “el campesino”, “el que se sienta al fondo”, “el cojo”, etc. Pero nada profundo e intuitivo que busque desentrañar al Ser que lo mira y que parece buscar su apoyo. El educador debiera esforzarse por crearse la oportunidad de observar el prodigio que realiza el niño a medida que va descubriendo, a veces vacilante y otras veces animoso y con seguridad, al hombre que trae al mundo; y, así, poder vislumbrar en el niño esa cierta armonía cuando se va concordando y organizándose en torno a lo que de él va emergiendo en concierto con lo que le rodea. Se trata de que el educador no sea un obstáculo, un muro, sino, por el contrario, un apoyo prudente. Con el convencimiento de que hay allí una alteridad original, única e irrepetible; y no intentar fundar a priori en el niño, al hombre que se pretende como un ideal social y culturalmente definido. Pues nada se logra fundar de ese modo; más bien se pervierte la potencialidad que trae el niño en su naturaleza. Es como si para fundar un prototipo de árbol alguien tratara de pintar en la semilla el árbol de su preferencia. Ese prejuicio no tendría ningún efecto en el desarrollo posterior del árbol, pero sí tendría efecto en el niño.

Si se atiende a la proposición que evita agostar la diferencia en una falsa homogeneidad y que, por el contrario, busca la manera de consolidar la organización en la diversidad, se educará al niño mediante un profundo respeto por lo diferente. La influencia del mundo exterior sobre cada niño puede ser abrumadora, pero se debe rechazar con firmeza la propuesta de una inserción forzada que es un sometimiento para “quedar blando cojín en que sentarse”. Y, si es necesario, luchar para que aquello que trae cada niño al mundo no se pervierta o sea anulado. Juan, el evangelista, se refiere al nacimiento de un ser, no como el de uno cualquiera entre otros millones de seres, sino que afirma la originalidad de cada nacimiento, de cada hombre que nace al mundo: “La mujer, cuando da a luz, está triste, porque le ha llegado la hora; pero cuando el niño le ha nacido, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo”.^{xiii}

¿Cuáles serían las oportunidades de actualización del potencial que trae cada niño a la hora de nacer en una sociedad? ¿Sabrá ésta que, además de recibir un nuevo ciudadano al que se debe colocar un nombre y dar un número

distinto a los ya dados, debe cumplir con la responsabilidad de desarrollar un ser humano que es potencia por descubrir y actualizar?

VI. A modo de conclusión

Al interior de cualquier sociedad existe un amplio espectro en lo que atañe a entornos urbanos y niveles socioeconómicos, en donde hay una variedad de desarrollos humanos diferentes y desiguales, ventajosos y desventajosos. No es difícil pensar que la diversidad, tanto en la adquisición de conocimientos como en la oferta de oportunidades, hace que emerjan factores de diferenciación y desigualdad que son de cargo de la sociedad y no de la naturaleza. Pues no se trata de ofrecer un amplio y rico espectro de oportunidades si no se ha previsto que todo aquel que nace esté en condiciones básicas para optar y acceder a ellas y luego desarrollarlas con mayor o menor éxito según su propia capacidad y esfuerzo.

Pienso que cada vez que sucede la hermosa ceremonia del alumbramiento, la mujer se constituye en el umbral del mundo para el ser que nace. Tal vez, la mujer que se siente cercana al momento de dar a luz intente correr hacia un mundo mejor que el que ella vive, a fin de que el ser que porta en su seno entre a uno de óptima calidad de vida y no de carencias; migrar hacia donde pueda ofrecerle un desarrollo en plenitud a las potencialidades que trae el ser consigo. Pero no es posible. El niño nace desde el mundo de ella. Y es desde las características de dicho mundo que el niño comienza su proceso de desarrollo en donde se va abriendo a su sí mismo y a su ser cultural y social.

Pero habría que insistir: el lugar en donde nace un ser puede estar ubicado en cualquiera de los múltiples y diferenciados lugares a lo largo y a lo ancho de un país, en los campos o en las ciudades. Y esta circunstancia le proporcionará ventajas o desventajas socialmente estructuradas, las que pueden ser aberrantes para un imperativo natural y humano, y que se proyecta en el mundo social como un imperativo moral que antecede en legitimidad a las condiciones políticas, económicas o socioculturales particulares que puedan presentársele.

No obstante, si se nace en un mundo depreciado, es posible superarlo y escapar de sus carencias que lo distinguen de otros mundos de la sociedad que lo margina. Es cierto que las personas pueden aspirar a mundos mejores y,

según las expectativas sociales y los medios a su alcance, salir airoso del esfuerzo. Pero también es cierto que para determinados mundos esto es una excepción. Las oportunidades pueden ser iguales para todos, pero para que esto tenga efectos reales la partida debe tener también características similares para todos, porque la desigualdad puede generarse aún antes de nacer, y si es así, de poco vale ofrecer igualdad de oportunidades.

¿Puedo crear normas similares para dos seres que han nacido en condiciones socioeconómicas y culturales desiguales? ¿Ahí, no hay una trampa? ¿Qué pasa, entonces, con dos niños que nacen en una misma sociedad, y uno se cría en un medioambiente de carencias, y el otro se cría en un medioambiente de mejor calidad de vida? ¿No debe el primero ser subsidiado por la sociedad, además de ésta corregir la situación que genera la desigualdad? La competencia en esas condiciones no solo es una humillación, sino un acto que pone en evidencia una injusticia social.

Creo necesario unas preguntas: ¿Qué formación reciben los estudiantes de pedagogía? ¿Cuánto de filosofía, de sociología, de antropología, y de psicología educacionales existen en sus planes de estudio? ¿Están al tanto de la importancia que tiene saber distinguir y de cómo proceder frente a un aula de carácter bicultural o multicultural? Y, todo eso ¿de qué sirve si no existe una real vocación? Por otra parte, si los resultados de la formación son desiguales y corresponden a un espectro desde los excelentes a los regulares, ¿en cuantas escuelas del mundo podría pintarse en sus puertas el siguiente mensaje? “Esta escuela ofrece tierra fértil para el niño que porte la semilla de un mundo bueno”.

Santiago de Chile, septiembre de 2021.

Los libros del autor citados en este ensayo y en anteriores, se encuentran en la Biblioteca Nacional de Francia y en la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín. También en las bibliotecas de algunas universidades de España, entre otras.

ⁱ Koppers, Wilhelm. 1997 (1924). *Entre los Fueguinos*. (Primera edición en español). Ediciones de la Universidad de Magallanes y Programa «Chile Austral» de la Unión Europea. Punta Arenas, Magallanes. Chile.

-
- ⁱⁱ León-Portilla, Miguel. 1963. *Imagen del México Antiguo*. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires.
- ⁱⁱⁱ López Austin, Alfredo. 1985. *Educación Mexica: Antología de textos sahuagunianos*. Edición de la Universidad Nacional Autónoma de México. México. Traducción del idioma nahuatl hecha por el autor, de una selección de textos referidos al tema de la educación formal entre los mexicas del México precolombino, con un estudio comparativo de las traducciones realizadas por fray Bernardino de Sahagún. También, Informantes de Sahagún. Códice Matritense de la Real Academia. Folio 176r. Citado por León-Portilla, Miguel. Op. cit. Ver también Recasens Salvo, Andrés. 2010. *Cultura, valores e inter mundo*. Bravo y Allende editores. Santiago. (pp. 76-82).
- ^{iv} Kramer, Samuel Noah. 1962. *La Historia comienza en Sumer*. Aymá S.A. Editora, Barcelona. (pp. 49-51).
- ^v Referencia al discurso del autor con motivo de haberle sido concedida la distinción de Profesor Honorario, por el Sr. Rector de la Universidad de Chile, en el año 2014.
- ^{vi} Recasens Salvo, Andrés. 1982. *Efectos de una Educación no Pertinente: Isla de Pascua*. Centro Interamericano de Estudios e Investigaciones para el Planeamiento de la Educación y OEA. Caracas. También Cristino, Claudio. Recasens S., Andrés. Vargas, P. 1984. *Isla de Pascua: Proceso, Alcances y Efectos de la Aculturación Universidad de Chile*. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Instituto de Estudios Isla de Pascua.
- ^{vii} Whorf, Benjamin Lee. 1970. *Lenguaje, pensamiento y realidad*. Barral Editores S.A. Barcelona.
- ^{viii} Charbonnier, Georges. 1971. *Arte, lenguaje, etnología. Entrevista a Claude Lévi-Strauss*. Siglo Veintiuno Editores. México.
- ^{ix} Kaplán, D. y Manners, R. A. 1979. *Introducción Crítica a la Teoría Antropológica*. Editorial Nueva Imagen. México. (p. 139)
- ^x Recasens Salvo, Andrés. 2001. Multiculturalidad y Educación. En *Anales de la Universidad de Chile*. Diversidad de contextos desde una perspectiva antropológica (tiempo, cultura y espacio). VI Serie. N° 13.
- ^{xi} Camus, Albert. 1995. *El Primer Hombre*. Tusquets Editores, Barcelona.
- ^{xii} Tagore, Rabindranath. 1963. Pájaros Perdidos. En *Obras Escogidas*. Edición Aguilar. Madrid.
- ^{xiii} Juan el evangelista. 1967. El evangelio según San Juan. En *La Biblia de Jerusalén*. Editor Desclée de Brouwer, Bruselas.